

CUESTIONARIO PARA EDUCADORES/AS (versión impresa)

Recuerda que el cuestionario es anónimo, por lo que te pedimos que sinceridad en las respuestas

1. Edad:
2. Género (chico, chica, otro):
3. Zona:
4. Años de experiencia en este puesto y/o función:
5. Habilidad e interés hacia los aparatos digitales:
 Nada: ____ Poca: ____ Bastante: ____ Mucha: ____

Señala la frecuencia de las siguientes situaciones: Nunca (1), Pocas Veces (2), Muchas Veces (3), Siempre (4)

6. PROBLEMAS DETECTADOS**Problemas detectados en el uso de Internet por menores y/o familias**

He detectado dificultades en la gestión del uso de los aparatos digitales por parte de los/as adultos responsables.	1	2	3	4
He detectado usos inadecuados y/o imprudentes en el uso de los aparatos digitales por parte de las/los menores.	1	2	3	4
El/la menor y/o la familia han tenido algún problema derivado del uso de Internet	1	2	3	4
He observado discusiones por el uso de Medios Digitales	1	2	3	4

7. DISPONIBILIDAD A AYUDAR**Problemas detectados en el uso de Internet por menores y/o familias**

Estoy disponible para ayudarle a usar Internet.	1	2	3	4
---	---	---	---	---

8. MEDIDAS DE AYUDA Y ACOMPAÑAMIENTO

¿Qué hago yo para enseñar a los/as menores a usar los APARATOS DIGITALES como el móvil, vídeo-juegos, ordenador, tablets, y sus aplicaciones (Facebook, Instagram...)?

Hablo con él/ella sobre lo que hace en internet ,...	1	2	3	4
Le animo a que explore y aprenda cosas por sí misma/o.	1	2	3	4
Usamos Internet juntos.	1	2	3	4
Le he ayudado cuando algo es difícil de hacer o encontrar en Internet.	1	2	3	4
Le explico por qué algunas páginas web son peligrosas.	1	2	3	4
Le enseñó la manera de usar Internet de forma segura.	1	2	3	4
Le he ayudado cuando “se ha sentido mal” por algo que le ha pasado en Internet.	1	2	3	4
Le he explicado qué se puede hacer cuando “se siente mal” por algo que le pasa en Internet.	1	2	3	4